

PARADIGMA DE LA TRANSCOMPLEJIDAD EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Dra. Crisálida Villegas

crisvillegas1@yahoo.com

Postdoctora en Educación Latinoamericana y del Caribe
Ciencias de la Educación,
Investigación, Investigación Transcompleja
Doctora en Ciencias de la Educación

¿Qué es Investigación Científica?

- ✈️ Procesos sistemático
- ✈️ Ordenado
- ✈️ Riguroso
- ✈️ Objetivo
- ✈️ Método Científico

- ✈️ Carácter procesal
- ✈️ Sistemática
- ✈️ Reflexión
- ✈️ Sigue un método

(Avellaneda et al, 2022)

¿Qué es Paradigma?

Marco, modelo o patrones conceptuales

Forma en que se entiende el mundo, se investiga y resuelve problema

Creencias, suposiciones, valores y prácticas

Responde a tres preguntas: ontológica, epistemológica y metodológica

Lo trans. Una nueva forma de mirar la realidad

Surge en respuesta a los cuestionamiento de la investigación tradicional

Transcomplejidad

Cosmovisión de complementariedad paradigmática, teórica y metodológica

Es una manera particular de concebir la realidad, lo más integral posible al plantear la posibilidad de utilizar los aportes de diferentes disciplinas y saberes no disciplinares

¿Complementariedad de qué?

Teoría / Autores

Paradigma

Enfoques

Modelos

Métodos

Técnicas

Instrumentos

¿Cómo?

Espacios

Actores

Profesiones

Experiencias

Ser Humano Transcomplejo

- Razonar
- Motivación Afectiva
- Nueva Cosmovisión
- Antropo-físico-biológico
- Red inmensa de complejidades

afectivo

razonar

sociales

psíquicos

sensoriales

neuronales

Concepción de la Realidad

Dimensiones

Enfoque Integrador Transcomplejo

Mirada Transcompleja

Teorías de Fundamento

Nueva Mirada Trans

Esquema de Investigación

Un Tema de Ejemplo

Ciberseguridad en la Aeronáutica Civil desde la perspectiva transcompleja

Protección de los sistemas aeroportuarios y aeronaves frente a las amenazas emergentes. Vision transcompleja

Realidad Trans

Tecnología

**Paradigma
dominante**

Formación

Diversos

Múltiples

**Elementos
intervinientes**

**Pérdidas de
información
crítica**

Inseguridad

¿Qué elementos se deben considerar en un modelo educativo que promueva un cambio cultural relacionado con la ciberseguridad aeronáutica?

Propósitos u Objetivos

General

Específicos

-Explicar

-Comprender

-Complementar

Objetivos Complejos

Configurar

Construir

Comparar

Relacionar

Evaluar

Contextualizar

Contrastar

Complementar

Algunas Teorías

Posibilidades de Métodos

Técnicas de Recolección de Datos e Información

Técnicas de Análisis de Datos

Cuadro 4 Homicidios registrados en el Municipio Santos Michelena del Estado Aragua

Años	2011	2012	2013	2014	2015
Homicidios	29	31	34	23	35

Fuente: Cuadro elaborado con datos aportados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación Las Tejerías (2015).

Gráfico 1. Homicidios registrados en el Municipio Santos Michelena del Estado Aragua.

Elevado Nivel de Riesgo para la Vida

Intermedio Nivel de Riesgo para la Vida

Escaso Nivel de Riesgo para la Vida

Nivel de Riesgo Inexistente para la Vida

Cuadro 5 Comparativo Tasa Anual de Homicidios acontecidos en el Municipio Santos Michelena del Estado Aragua y en el país

Años	2011	2012	2013	2014	2015
Tasa Anual de Homicidios por cada 100.000 Habitantes*	75	80	88	60	91
Tasa Anual de Homicidios en Venezuela	50	56	39	62	58,1

Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadísticas XIV Censo Nacional de Población y Vivienda (2011). *

Gráfico 2. Comparativo Tasa Anual de Homicidios registrados en el Municipio Santos Michelena del Estado Aragua y el resto del país.

Estructuración

Transangulación

TEORIAS

Metodología

Enfoques,
Métodos,
Técnicas e
Instrumentos

Disciplinas,
Teorías,
Autores

Descubrimientos

Dialéctica -
Dialógica
Resultados vs
Hallazgos

Complementariedad

Dialógica

Complementar en una misma comprensión resultados y hallazgos

Diálogo entre saberes diversos, como los indígenas, populares o tradicionales con los conocimientos científicos.

Reflexión colectiva que enriquece el conocimiento de la realidad investigada desde diversas miradas

Complementación

2 Informes

Combinación

Simultáneo

Triangulación

Integración

(Bericat, 1998)

Reflexiones Finales

Propuesta Transcompleja

- Complejidad y diversidad del mundo
- Apertura de un dialogo entre formas de conocimiento

Evitando descalificación mutua

- Nuevas configuraciones de conocimiento

Actitud de cuestionamiento

- Debate permanente y abierto
- Red de intervención
- Intercolaboración

Complementariedad
epistémica y metodológica

1. Seleccionar una realidad compleja de la aeronáutica civil

2. Discuta y escriba cual seria la finalidad de la investigación en relación con esa realidad desde una visión transcompleja

3. Escriba una teoría correspondiente a cada disciplina considerada y señale que aporta

4. Señale un método por disciplina, adecuado para intervenir la realidad, especifique los actores o informantes más adecuados

5. ¿Qué considera una postura transcompleja
¿Por qué?

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

www.facebook.com/Reditve

www.twitter.com/Reditve

www.instagram.com/Reditve

www.reditve.com

